

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
мухандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариш муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Халикова Раҳбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариш давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафасва Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридиневич
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуր Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозогистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Аваз Ерметов, Нагима Тажмуханова, Гулжан Отарбаева XX АСРНИНГ 20-30- ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ ҲОЛАТИ: ЗИДДИЯТ ВА МУАММОЛАР.....	5
2. Abduraxmon Abduxalimov 1991-2005 YILLARDA VODIY AHOLISI SOG‘LIG‘INI MUHOFAZA QILINISHIDAGI QIYINCHILIKLAR VA ULARNING BARTARAF ETILISHI.....	12
3. Hikmatjon Avezov XALQARO MONREAL PROTOKOLINING TARIXIY AHAMIYATI.....	23
4. Firuza Abduyusupova XIX-ASRNING BIRINCHI YARMIDA MARKAZIY OSIYODAGI IJTIMOIIY- IQTISODIY JARAYONLAR.....	31
5. Zafar Karimov O‘ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI.....	36
6. Azizaxon Maxmudova O‘ZBEKISTONDA XX-ASRNING 60-YILLARIGA QADAR TOSH DAVRINING O‘RGANILISHI.....	44
7. Yaxyo Omonov FARG‘ONA VILOYATIDA YENGIL SANOAT TARIXI (1920-1940 yy).....	54
8. Ilxomidin Rustamov O‘ZBEKISTONNING YANGI TARAQQIYOT BOSQICHIDA TARIXIY XOTIRANING O‘RNI.....	60
9. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA DINIY - MAFKURAVIY MARKAZLAR.....	65
10. Гузал Эгамбердиева СВЯТЫНИ ВИДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ШКОЛЫ СУФИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСТВА.....	71
11. Элеонора Юсупова ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	78
12. Dilshod Xolmurodov O‘ZBEKISTON TARIXINI O‘RGANISHDA CHET EL MUALLIFLARINING ETNOGRAFIK MA‘LUMOTLARI.....	83

94(575.1):711.4(09)(575.1)

Zafar Bekturdiyevich Karimov,
Urganch davlat universiteti
Tarix kafedrası o'qituvchisi
e.mail: Temurmali154@gmail.com

O'ZBEKISTONNING QADIMGI DAVR AHOLISINING HUDUDIIY JOYLASHISH CHEGARALARI KARTOGRAFIYASI MASALALARI

For citation: Zafar B.Karimov. ISSUES OF CARTOGRAPHY OF TERRITORIAL SETTLEMENT BOUNDARIES OF ANCIENT POPULATION OF UZBEKISTAN. Look to the past. 2024, vol. 7, issue 9, pp.36-43

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13890475>

ANNOTATSIYA

Maqolada O'zbekistonning antik davr aholisining hududiy joylashish chegaralari, geografik holati, tabiiy sharoiti, iqlim-antropogen landshafti, ekologiyasi va tabiiy boyliklari, sernam va serunum tekisligi rang-baranglik manzarasi, geologik jihatidan ulanib ketgan qo'shni tabiiy geografik hududlari, yer geologiyasi yerosti tebranishlari natijasida shakllangan geografik o'rnining joylashish xususiyati, odamzodning tosh asrining ashel davrlarida etnik munosabatlar kechgan mintaqalar O'zbekiston (Farg'ona, Toshkent, Zarafshon vodiysi shimoliy qismi, Ustyurt hududi), janubiy Qozog'iston, janubiy Tojikiston va Turkmaniston hududlari kartografiyasi masalalari yuzasidan ba'zi mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Quyi Amudaro, Uzboy, Ustyurt, Janubiy Orolbo'yi, Zarafshon vohasi, Farg'ona va Toshkent.

Зафар Бектурдиевич Каримов,
Ургенчский государственный университет
Преподаватель кафедры истории
электронная почта: Temurmali154@gmail.com

ВОПРОСЫ КАРТОГРАФИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ГРАНИЦ РАССЕЛЕНИЯ ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ УЗБЕКИСТАНА

АННОТАЦИЯ

В статье рассмотрены границы древнего населения Узбекистана, географическое положение, природные условия, климато-антропогенный ландшафт, экология и природные ресурсы, красочный ландшафт Сернамской и Серунумской равнин, геологически связанные соседние природно-географические области, геология географическое положение Земли, сложившееся в результате колебаний, вопросы картографии регионов Узбекистана (Фергана, Ташкент, северная часть Зерафшанской долины, Устюртский регион), южного Казахстана,

южного Таджикистана и Туркменистана, где этнические связи имели место в период. Представлены некоторые соображения ашельского периода каменного века человечества.

Ключевые слова: Нижний Амударья, Узбой, Устюрт, Южный Аралбой, Зарафшанский оазис, Фергана и Ташкент.

Zafar B. Karimov,
Urganch State University
Teacher of the Department of History
e.mail: Temurmali154@gmail.com

ISSUES OF CARTOGRAPHY OF TERRITORIAL SETTLEMENT BOUNDARIES OF ANCIENT POPULATION OF UZBEKISTAN

ABSTRACT

In the article, some considerations are presented about the borders of the ancient population of Uzbekistan, geographical situation, natural conditions, climate-anthropogenic landscape, ecology and natural resources, the colorful landscape of the wet and fertile plains, geologically connected neighboring natural geographical areas, the geology of the earth geographical location formed as a result of fluctuations, issues of cartography of the regions of Uzbekistan (Fergana, Tashkent, the northern part of the Zarafshan Valley, Ustyurt region), southern Kazakhstan, southern Tajikistan and Turkmenistan, where ethnic relations took place during the Ashelian period of the Stone Age of mankind.

Index Terms. Lower Amudaro, Uzboy, Ustyurt, South Arolboyi, Zarafshan oasis, Fergana and Tashkent.

Dolzarbligi:

O'zbekiston eng qadimgi (ibtidoiy) odam yashagan makonlarga boy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy hayot juda erta boshlangan ko'hna o'lkalardan biridir. O'zbekiston o'lkasi tabiatining o'ziga xosligi, iqlim-antropogen landshafti, relyefining, tuproq-iqlim sharoitining qulayligi bu yerda bir necha yuz ming yil avval odamlar yashay boshlashiga imkon bergan. XX asr va XXI asr boshlarida O'zbekiston hududida olib borilgan arxeologik tadqiqotlar, izlanishlar natijasida topilgan qadimgi davrga oid makonlarning ochilishi haqli ravishda bu hududni odamzotning ilk ajdodlari paydo bo'lgan mintaqaga kiritish imkonini beradi.

O'rta Osiyoning markazida joylashgan O'zbekistonning geografik holati, tabiiy sharoiti, iqlim-antropogen landshafti, ekologiyasi va tabiiy boyliklari, sernam va serunum tekisligi rang-baranglik manzarasi, geologik jihatidan ulanib ketgan qo'shni tabiiy geografik hududlaridan farqlanish xususiyatlariga ega. O'rta Osiyo tabiiy-iqtisodiy hududlarida o'rnashgan qabilalar singari Toshkent, Zarafshon, Farg'ona, Surxondaryo va Xorazm hududlarida ajdodlarimiz tarixiy jarayonlarning turli bosqichlarida sernam va serunum dehqonchilik vohalarining tevarak atroflarida tabiiy resurslardan unumli foydalanib, xo'jalikning barcha jabhalarida erishgan zafarlari strategik ahamiyati hozirgi kunda ham davom etmoqda[2]. O'zbekiston yer yuzasi xilma-xil xususiyatini tog' va tekislik qismlaridan iboratligi yer osti paleotektonik harakatlar natijasi mahsulidir. Muqaddas zamin geologik jihatidan yaxlit, ammo yer yuzasi rang-barangligi fizik-geografik xaritasida yaqqol ko'zga tashlanadi. O'zbekiston viloyatlarida turli nomda faoliyat olib borgan arxeologik ekspeditsiya va guruhlar xodimlari tomonidan aholi turar-joylarida o'tkazilgan arxeologik izlanishlar natijalarini asos qilib olgan nashrlarida qayd qilingan ma'lumotlardan ma'lumki, tog'li va tekislikda qadimgi davrdan odamzod joylashib, olib borgan etnik jarayonlar O'rta Osiyoning geografik holatini belgilab bergan. Qadimgi tosh davrining ashel davrlarida yurtimiz tabiiy-geografik hududlari geografik xususiyatlarini namoyon qilgan tog'-g'or makonlar, tog'oldi tizmalarida buloqlar tekisliklarda buloq-chashmalar sohili etaklariga tutashib ketgan ochiq manzilgohlar odamzodning ilk makonlari bo'lgan. Ochiq manzilgohlarda turmush-tarzini olib borgan ovchilar etnik munosabatlarni bir tarixiy davrning turli bosqichlarida geografik muhit, tabiiy sharoitga moslashib, tabiiy resurslarni o'z manfaatlariga xizmat qildirgan.

Metodlar va o'rganilganlik darajasi:

Ushbu mavzuni yoritish davomida ilmiy tadqiqotning umume'tirof etgan bir nechta uslublari, jumladan ma'lumotlarning tahlili qiyosiy taxlil, sintez, shuningdek tarix yozishning davriy ketma-ketligi, xolisligi, realligi kabi prinsiplaridan foydalanildi.

Arxeologik adabiyotlarda qayd qilinishicha, odamzodning Ashel davrlarida (quyi, o'rta, so'ngi) Farg'ona vodiysida (Selung'ur, So'x, Chashma), Toshkent viloyati hududida (Ko'lbuloq, Qizilolmasoy-2, G'ishtsoy, Qorabog'soy, Jarsoy), Qizilqumda (Ko'kayoz-1) kabi manzilgohlarda istiqomat qilgan ibtidoiy ovchilarni o'zlashtirishi natijasida vujudga kelgan geografik kenglikda etnik munosabatlar kechgan [12]. Darhaqiqat, mazkur tarixiy davrda O'zbekistonning shimoli-ga'rbida joylashgan Ustyurt Chinki, Shaxpaxta havzasi hududida qurib qolgan quduqlar atroflari Qoraquduq, Churuk kabi ochiq tipdagi manzilgohlar ovchilari etnik jarayonlarni cheklangan hududda olib borganlar [4]. Arxeologik nashrlarda quyi Amudaryo, Buxoro-Qorako'l vohasi hududlarida odamzodning joylashishi etnik munosabatlar tarixiga oid ma'lumotlar kuzatilmaydi. O'zbekiston hududida Ashel davri quyi bosqichidan boshlab, odamzodning olib borgan etnik jarayonlari O'rta Osiyo mintaqasida yagona emas.

Arxeologik adabiyotlarda qayd qilinishicha Janubiy Qozog'iston hududida Takali – I, II, III, Bo'riqozig'on, Sariarka, Jaman, Aybat; Qozog'iston hududida O'narcha; Tojikistonda Qoratog' – 1, Lohutiy – 1, Havolang; Turkmanistonda Yangaja, Qoratangir manzilgohlari ibtidoiy odamlar yashab etnik munosabatlar yoyilish obyektlari bo'lgan [11]. O'rta tosh davrida (100 – 40 - mingyilliklar) davrlarida faoliyat olib borgan ibtidoiy odamlar Ustyurt (Qoraquduq, Churuk manzilgohlari faoliyatlari davom etgan), Toshkent hududida (Ko'lbuloq, Obiramat va Xo'jakent), Farg'ona (Selung'ur ovchi-termachilari etnik jarayonlarni olib borganlar), O'rta Zarafshon (Omonqo'ton, Qo'tirbuloq, Zirabuloq), Surxon vohasida (Teshiktosh, Amir Temur) manzilgohlarida istiqomat qilgan ovchi-termachilar etnik munosabatlar geografiyasini kengaytirgan [17]. Tadqiqotchilar asarlarida Buxoro-Qorako'l vohasi va Quyi Amudaryo hududlarida ovchi-termachilarning o'zlashtirish tadbirlari kuzatilmaydi. O'zbekistonda tosh davri geografik holati, tabiiy sharoit umumiyliigi (pleytotsen muzligi davri ustunligi), turmush-tarzi moddiy madaniyat umumiylik xususiyatlarini tasvir qilgan. O'rta tosh davrida odamzodning o'zlashtirish siyosati tufayli qo'shni hududlar sari geografiyasini kengaytirgan, ya'ni Qozog'istonning janubiy hududida Ashel davri ovchilari o'zlashtirishi natijasida yangi-yangi manzilgohlar ixtiro qilingan. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra Qorasuv, Bedpak – 8,12, Takali – 1,5, Burgutli, Uzunbuloq makonlari etnik munosabatlarni davom ettirganlar. Qirg'iziston hududidagi O'narcha manzilgohi ovchilari aholi soni zichligi oshganligi munosabati bilan yangi manzilgohlarni kashf etib, Tossor, Georgiy Bugor; Tojikistonda Oqjar, Qora-Bura, Qayroqqum; Turkmaniston shimoliy-sharqida Qoratangir, Yangaja manzilgohlari ovchilari tabiiy manbalar zaxirasi, tabiiy sharoit qulayligi bois geografik kenglikda etnik jarayonlarni olib borganlar. Janubiy Qozog'istonning hududlarida o'rtnashgan aholi tarix taqozosiga ko'ra markaziy hududlari o'zlashtirilganligi munosabati bilan Semizbug'u, Qorabosh, Tulkili, Yesen – 2, Tojikistonda Tutqovul manzilgohlarida etnik jarayonlar kechgan [16]. Tadqiqotchilar asarlarida so'ngi tosh davriga oid manzilgohlar to'g'risida ma'lumotlar kuzatilmaydi, nazarimizcha yuqorida qayd qilingan geografik kenglikda o'rta tosh davri ovchilari vakillari moslashgan hudud tabiiy manbalardan foydalanib, amaliy mashg'ulotlarni davom ettirganlar.

Tadqiqot natijalari:

Mezolit davri (mil. avv 12-7 mingyilliklar) jamiyatida urug' jamoalari ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy munosabatlarda tub o'zgarishlari bilan muhim bosqich hisoblanadi. Amudaryo va Sirdaryo oralig'ida bepoyon tekislik, sernam va serunum jarayonning vujudga kelishi buyuk muzlikning shimoliy tomon chekinishi natijasidir. Sirdaryo, Amudaryo va Zarafshon daryolari suv toshqinlari natijasida tekisliklarda suv havzalari organik dunyosi, ular etagiga ulangan hudud atroflari, flora va faunaga serobligi odamzodning o'z manfaatlariga xizmat qildirib, kundalik amaliy mashg'ulotlarini kengaytirishga imkoniyatni yaratgan [8]. O'zbekistonning madaniy-xo'jalik hududlarida mezolit davrida Ustyurtda (Oydabo'l, Churuk, Oqtoylik), Toshkent vodiysida (Qo'shilish, Bo'zsuv), Farg'onada (Obishir, Toshko'mir), Qizilqumda (Lavlakon, Daryosoy),

Zarafshon vodiysida (Sazog'on, Chorbakti), Surxondaryoda (Machay), Xorazmda (Burli-3) manzilgohlarida istiqomat qilgan ovchilar geografik kenglikda etnik munosabatlarni olib borganlar [15]. Ibtidoiy ovchilar g'or makonlar, ochiq tipdagi manzilgohlarda istiqomat qilishi bilan birga, sun'iy turar-joylar qurilishi bilimni ixtiro qilib, doimiy faoliyat olib boradigan faoliyatlarida tashlagan ilk qadami muhim ahamiyat kasb etgan. Mazkur tarixiy davrda Tojikiston hududida Tutqovul – 3, Chil-Chor-Chashma, Darai-Sho'r, Oshxona, Vaxsh vodiysi, Pomir hududlarida, Turkmaniston shimoli-sharqida Jebel, Kayliyu va Dam-Dam-Chashma, Markaziy va Janubiy Qozog'iston, Qirg'iziston hududlari so'ngi tosh davri aholisi geografik hududlarida tabiiy resurslardan foydalanib, g'or-makonlar va ochiq tipdagi manzilgohlarda yashab, etnik munosabatlarni izohlaganlar.

Neolit davri (mil.avv 6 mingyilliklar – 5 mingyilliklar birinchi yarmi) O'zbekiston tarixida tosh asri yakuniy bosqichi hisoblanadi. O'zbekistonda neolit davri jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va etnik-madaniy munosabatlar notekis rivojlanishi davom etgan. Misol tariqasida, O'rta Osiyoning janubiy Kopetdog' etaklarida joylashgan neolit davri urug' jamoalari xo'jaligida sifat jihatdan tub o'zgarishlar sodir bo'lgan. Arxeologik izlanishlar natijasida Joytun manzilgohida binokorlik bilimi qo'llanilgan (paxsa-guvalak, bir-biriga ulanib ketgan kvadrat shaklidagi uy xonalari, loydan yasalgan ayol haykalchalari, ziroatchilikning "Qair" yo'nalishi, uy chorvachiligi) birinchi xo'jalik-madaniy markazi vazifasini bajargan [13]. O'zbekistonning markaziy, shimoli-sharqiy, shimoli-g'arbiy hududlarida o'rnamashgan aholi faoliyati (yarim yerto'la shakldagi turar-joylar, ovchilik va termachilikdan iborat) ikkinchi xo'jalik-madaniy tipiga jalb qilinadi. Tarixiy ma'lumotlarga ko'ra, neolit davrida Kaspiybo'yi sharqiy sohil etaklari, Uzboy, Ustyurt, Janubiy Orolbo'yi, Zarafshon vohasi, Farg'ona va Toshkent vodiylari hududlarida etnik munosabatlar kechgan Janubiy Orolbo'yida (Kaltaminor), Qizilqumda (Sazog'on), Markaziy Farg'onada (Madyor, Uzunko'l), Toshkent vodiysida (Bo'zsuv, Qo'shilish), Ustyurtda (Jarinquduq, Aydabo'l, Isatoy, Churuk) ovchilari va termachilari geografik manzarasini tasvir etib, etnik munosabatlarni izohlaganlar [3]. Sazog'on madaniyati yodgorliklari O'rta Zarafshonda Qoratepa tog' massivi shimoliy yon bag'ridagi yirik soylar terrasalarida tadqiq etilgan [21]. Darhaqiqat, Ustyurt hududi geografik xususiyatini ochiq, ochiq-yalang tekislik, balandlik-botiqlar va qurib qolgan quduqlar namoyon qilgan [1]. Ustyurtning janubiy-sharqiy hududiga geologik jihatdan ulanib ketgan Quyi Amudaryo geografik o'rning o'ziga xos xususiyati yer geologiyasining uchlamchi va to'rtlamchi davrlarida tektonik harakatlarning goh-gohida takrorlanib turishi natijasidir. Tadqiqotchilar qayd qilishicha, geologik taraqqiyotning so'ngi xvalen davrida O'rta Osiyoning yirik daryosi Amudaryo dinamikasi natijasida Qoraqum va Qizilqum ikki qismga ajratilgan, ularning geografik manzarasi xilma-xildir. Amudaryo asrlar mobaynida suv tarkibidagi mineral moddalarni qamrab olgan loyqalarni yotqizishi natijasida Uzboy, Sariqamishbo'yi, Quyi Amudaryo hududlari shakllangan. Sariqamishbo'yi va Janubiy Oqchadaryo havzalari serunum rang-barang tekislik sifatida geografiya va tarixiy adabiyotlar sahifasidan o'rin olgan. Amudaryodan o'ng va so'l hududlariga ajralib chiqqan Oqchadaryo irmog'i (shimoliy) hamda Sirdaryoning Eski Daryoliq, Janadaryo va Quvondaryolar suvlarini Orol dengiziga yo'naltirganligi bois, Janubiy Orolbo'yi havzasi vujudga kelgan. Darhaqiqat, Turon pasttekisligi shimoli-g'arbida joylashgan Quyi Amudaryo hududi o'ng va so'l qismlaridan iborat bo'lib, geologik asosiy yaxlit, ammo geografik manzarasi, iqlim landshafti va aholi joylashishida farqlanish xususiyatiga ega.

Geografiya adabiyotlarida qayd qilinishicha Amudaryo Qoraqum sahrosini ikki qismga ajratgan holda asosiy suvini shimol tomon yo'naltirib, Qoraqum va Qizilqum geografik manzarasini hosil qilgan botiqlar suv havzalariga aylanib, ularning sohili etaklariga ulanib ketgan hududlar morfologiyasini tasvir etgan, manzilgohlar odamzod manfaatlariga xizmat qilgan va etnik munosabatlar markazi vazifasini bajargan [1]. Quyi Amudaryo hududi manzilgohlarning mavsumiy bo'lishi, Amudaryo suv oqimining goh ko'tarilishi, goh pasayishi holatlari takrorlanib turganligi sabab bo'lib, mazkur jarayonlar eneolit va bronza davri jamiyati rivojlanishida aks etgan [9]. Amudaryo o'ng sohili hududi geologik jihatdan ulanib ketgan Buxoro-Qorako'l havzasi geografik manzarasini Qizilqum sahroi sharoiti aks ettirgan. Buxoro-Qorako'l vohasi geografik holatidagi o'zgarishlarini neogen davridan harakatni boshlagan Zarafshon daryosining suv toshqini natijasida

hosil bo'lgan Echkiliksoy, Oyoqagitma, Daryosoy, Mohondaryo, Xo'jayli va Chorbakti irmoqlari faoliyati natijasida ko'p sonli suv havzalari vujudga kelgan, ular atroflarida neolit davri urug' jamoalari joylashib, yer sathiga qurilgan sun'iy turar-joylar geografik manzarasi sharoitida etnik munosabatlar kechgan [6]. Arxeologik qidiruv tadqiqotlari natijasida Zarafshon daryosining shimoliy hududlarida 358 ta arxeologik yodgorlik ro'yxatga olingan va xaritada tushirilgan [18].

Quyi Zarafshon vodiysi geografik manzarasini ichki Qizilqum sahrosi namoyon qilgan. Mazkur bepoyon, sernam va serunum tekislik manzarasini tasvir qilgan suv havzalari bir-biriga ulanib ketgan massivlar tarixiy adabiyotlarda "Lavlakon" atamasi bilan ma'lum [5]. Mazkur tarixiy davrda istiqomat qilgan urug' jamoalarining xo'jaligida yuz bergan tub o'zgarishlar Kopetdog' etaklarida o'rnashgan (Joytun, Chopontepa, Bomi, Tog'oloktepa) urug' jamoalari paxsa-guvalak yordamida kvadrat shaklda bir-biriga ulanib ketgan uy-xonalari, "Qair" dehqonchiligi umumiy nomda (Joytun), Quyi Amudaryo, Quyi Zarafshon (Kaltaminor), Qizilqum (Sazog'on), Farg'ona (Markaziy Farg'ona), Tojikiston (Hisor) xo'jalik madaniyati tiplariga ajratilgan. Eneolit davri (mil. avv 4 mingyilliklar o'rtalari – 3 mingyilliklar birinchi yarmi) jamiyatida kechgan jarayonlar xususiyatlari bilan O'zbekiston tarixida muhim bosqich sifatida o'z tarixiy o'rniga ega. Bu tarixiy davrda neolit davri urug' jamoalari xo'jalik sohasida erishgan natijalari asosida eneolit davri jamiyatining rivojlanish jarayonlari holatida notekis rivojlanishi davom etgan.

Ustyurt, Toshkent va Farg'ona vodiylari, Zarafshon vohasida neolit davri urug' jamoalarining taqdiri tarixiga oid tadqiqotchilar asarlarida ma'lumotlar kuzatilmaydi. Nazarimizcha, yuqorida qayd qilingan hududlarda joylashgan urug' jamoalari kundalik mashg'ulotlarini moslashgan geografik hududda olib borishi bilan birga, etnik munosabatlarni izohlaganlar. S.P.Tolstov tadqiqotlarida shimoliy Oqchadaryo hududi o'zlashtirilishi munosabati bilan Qamishli-1,2, Uchtog'an-2, Baraxtom, Tajiqaqzan, eneolit davri madaniy-xo'jalik tiplarini hosil qilib, etnik munosabatlar kechgan. Bunday jarayon Tuyamo'yin hududi atroflarida Qarriqizil, Qushbuloq, Sulton Sanjar manzilgohlarida istiqomat qilgan urug' jamoalari ovchilik va termachilik xo'jaliklarini olib borganlar [19]. O'zbekistonning geografik hududlari (tekislik, dasht, tog', tog' etaklari va daryo irmoqlari sohili etaklarida o'rnashgan aholi o'zlashtiruvchi sohalari bo'lgan ovchilik, baliqchilik va termachilik xo'jaliklari ustunlik qilgan). M.A Itina qayd qilishicha, Uzboyning shimoliy va janubiy hududlarida neolit davri aholisi xo'jalik an'alarini Bola-Ishim 8,9, Tag'oloq manzilgohlari geografik manzarani izohlab, amaliy kasb-korini eneolit davrida davom ettirganlar [10]. Arxeologik nashrlarda qayd qilingan ma'lumotlarga ko'ra Ustyurt, Quyi Amudaryo hududi Yonboshqal'a, Sho'raxon va Tuyamo'yin hududlarida hamda Toshkent, Farg'ona hududlarida neolit urug' jamoalari eneolit davrida olib borgan etnik munosabatlar tarixiga oid ma'lumotlarni kuzatish qiyin. Bizning nuqtai nazarimizcha, yuqorida qayd qilingan madaniy-xo'jalik hududlarida o'rnashgan aholi tabiiy-iqtisodiy manbalar zaxirasidan kundalik amaliy mashg'ulotlarda foydalanib, ko'nikkan geografik hududlar doirasida etnik munosabatlarni davom ettirganlar.

O'rta Osiyoning Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston hududlarida eneolit davri jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy va etnik munosabatlar tarixida muhim o'zgarishlar yuz beradi. Chunonchi, muayyan hududlarda aholining joylashishi va etnik munosabatlar jarayoni mazmunidan kelib chiqib ikki mintaqaga bo'lish mumkin. Birinchi mintaqaga, Kopetdog' oldi etaklari va Tajan daryosi hududlari; ikkinchi mintaqaga Zarafshon vodiysining shimoliy hududlari; uchinchi mintaqaga Qozog'istonning markaziy va janubiy qismlari, Qirg'iziston, Tojikistonning markaziy va janubiy hududlariga ajratilgan. Mazkur hududlarda kechgan etnik jarayonlarni quyidagicha izohlash mumkin: Mil. avv 4 mingyillik ikkinchi yarmi oxirida Tajan daryosi havzasidagi o'troq hayot asosida va sug'orma dehqonchilik madaniyatini olib borgan aholi suv ta'minoti uzilishlari bo'lganligi sabab, ularning olib borgan migratsiyon siyosati uch yo'nalishda bo'lgan. Birinchi yo'nalish: Go'kso'r vohasida (Tajan daryosi havzasi atroflari) aholining bir guruh vakillari Tajan daryosining o'rta qismiga joylashganlar. Ikkinchi yo'nalish Kopetdog' etaklariga kelib joylashgan. Uchinchi yo'nalish Zarafshon vodiysining shimoliy qismida joylashgan Sarazm qishlog'iga kelib joylashganlar [20]. Ta'kidlash zarur bo'ladiki, Murg'ob daryosi havzasi atrofida eneolit davri jamoalarining vakillari moslashgan hududda ajdodlari amaliy faoliyatlarini davom ettirganlar.

Bronza davri (mil. avv 3 mingyilliklar ikkinchi yarmi – 2 mingyilliklar oxiri) jamiyatining ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarning notekis rivojlanishi saqlanib qolgan. O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy, markaziy hududlarida eneolit davri jamiyatining notekis rivojlanishi davom etgan. Jumladan, Toshkent vodiysida (Burchmulla, Yangiyo‘l), Ustyurut (Beliuli, Markaboy-2,3, Qurol), Zarafshonda (Sazog‘on), Qizilqumda (Chorbakti) manzilgohlari aholisi etnik munosabatlarni izohlaganlar [14]. Farg‘ona va Surxondaryo hududlari bronza davri boshlari Chust manzilgohi aholisi amaliy mashg‘ulotlarini davom ettirganlar, so‘ngi bronza davrida binokorlik bilimini ixtiro qilganlar (mudofaa inshootlari) [7]. Mil. avv 2 mingyillik boshlarida Volgabo‘yi va Don daryolari oralig‘i, Ural tog‘i janubi-g‘arbiy hududlarida joylashib, kundalik mashg‘ulotlarini olib borgan yog‘ochband qabilalalar va O‘rta Osiyoning shimoli-sharqiy hududida joylashgan Andronovo qabilalari O‘zbekistonning Toshkent, Farg‘ona vodiysi, Zarafshon vohasi va Xorazmning janubiy hududlariga kelib, joylashib, madaniy-xo‘jalik tiplari xususiyatlariga o‘zgarishlarni kiritib, etnik jarayonlarni jadallashtirganlar. Xorazmning Oqchadaryo havzasida (Anqa-5, Ko‘kcha-3), Buxoro-Qorako‘l vohasi hamda Quyi Qashqadaryo hududlarida (Kichik va Katta Tuzkon, Kaptarnikumi va Nomsiz), Zarafshon tog‘ tizimi atroflarida (Mo‘minobod, Sayguz, Chakka, To‘qayli, Jom va Siyob) manzilgohlari xo‘jalik-madaniy tiplarini hosil qilib, geografik kenglikda etnik munosabatlarni olib borgan.

Xulosa:

Shunday qilib yuqorida qayd qilingan tarixiy ma‘lumotlar asosida quyidagi xulosalarga kelindi.

- Yer geologiyasi yerosti tebranishlari natijasida shakllangan geografik o‘rnining joylashish xususiyati, odamzodning tosh asrining ashel davrlarida etnik munosabatlar kechgan mintaqalar O‘zbekiston (Farg‘ona, Toshkent, Zarafshon vodiysi shimoliy qismi, Ustyurt hududi), janubiy Qozog‘iston, janubiy Tojikiston va Turkmaniston hududlari kartografiyasini qamrab olgan geografik kenglik vujudga kelgan;

- O‘rta tosh davrida yuqorida qayd qilingan hududlarda olib borilgan migratsiyon jarayonlar ta‘sirida etnik munosabatlar geografiyasi kengayganligi munosabati bilan kartografiyasida ma‘lum ma‘noda o‘zgarishlar yuz bergan.

- Mezolit davrida O‘zbekiston tabiiy hududlari kartografiyasida aholi migratsiyasi natijasida yangi xo‘jalik-tiplar vujudga kelgan (asosan Toshkent, Farg‘ona vodiylarida).

- O‘rta Osiyo mintaqasida neolit davri urug‘ jamoalarining xo‘jalik madaniyati, turar-joylar qurilishi va diniy e‘tiqodlari jihatidan ikki hudud Kopetdog‘ etaklari va Murg‘ob daryosi havzasi atroflari (o‘troq hayot, turar-joylar paxsa-guvalak, ma‘naviy sohada loy ayol haykalchalari) hamda mintaqaning markaziy va shimoli-sharqiy aholisi uy chorvachiligi va termachilik xo‘jaliklari ustunligi.

Bronza davri (mil. avv 3 mingyillik o‘rtalari – 2 mingyillik). Kopetdog‘ etaklari (Anov, Qoratepa, Ulug‘tepa, Namozgohtepa), Murg‘ob daryosi havzasida (Oltintepa) bronza davri kartografiyasini hosil qilgan.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Баратов П, Маматкулов М, Рафиқов А. Ўрта Осиё табиий географияси-Тошкент: “Ўқитувчи”, 2002. – Б. 162, жадвал 2. (Baratov P., Mamatkulov M., Rafiqov A. “Natural Geography of Central Asia.” – Tashkent: "O‘qituvchi", 2002. – 162 p., table 2.)

2. Баратов П. Ўзбекистон табиий географияси-Тошкент: “Ўқитувчи”: 1996 – В. 5. (Baratov P. «Natural Geography of Uzbekistan.» – Tashkent: "O‘qituvchi", 1996. – 5 p.)

3. Бижанов Е.Б, Виноградов А.В. Неолитические памятники каракалпакского Устюрта (Сообщение второе) // Вестник Каракалпакского филиала Академии Наук УзССР. – Нукус: 1965. Вып 3. – С. 63-65. (Bizhanov E.B., Vinogradov A.V. «Neolithic Monuments of the Karakalpak Ustyurt (Second Report)» // Bulletin of the Karakalpak Branch of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR. – Nukus: 1965. Issue 3. – pp. 63-65.)

4. Бижанов Е.Б. О находках памятников каменного века впадины Шахпахты//Археология Приаралья. Ташкент,: “Фан”, 1982, Вып-1. – С. 14-38. (Bizhanov E.V. «On the Findings of Stone Age Monuments in the Shakhpakhty Depression» // Archaeology of the Aral Sea Region. – Tashkent: "Fan", 1982. Issue 1. – pp. 14-38.)

5. Виноградов А.В, Мамедов Е.Д. Первобытный Лявлякан. Этапы древнейшего заселения и освоения внутренних Кизилкумов//МХЭ. – М: “Наука”, 1975. – С. 26-28. Исламов У. Открытие неолитической культуры на Махандаре//ОНУ-1961, Вып-1. – В. 61-68. Холматов Н.У. Мезолит и неолит нижнего Зарафшана. Ташкент: “Фан”, 2007. – С 27-44.(Vinogradov A.V., Mamedov E.D. «Primitive Lyavlyakan. Stages of the Earliest Settlement and Development of the Inner Kuzylkum» // МХЭ. – Moscow: "Nauka", 1975. – pp. 26-28. Islamov U. «Discovery of Neolithic Culture at Makhandara» // ONU, 1961. Issue 1. – pp. 61-68. Kholmatov N.U. «Mesolithic and Neolithic of the Lower Zarafshan.» – Tashkent: "Fan", 2007. – pp. 27-44.)

6. Гулямов Я.Г, Исламов У, Аскарлов А. Первобытная культура и возникновения орошаемого земледелья Низовьях Зарафшана. Ташкент: “Фан”. 1966. – 266 С. (Gulamov Ya.G., Islamov U., Askarov A. «Primitive Culture and the Emergence of Irrigated Agriculture in the Lower Zarafshan.» – Tashkent: "Fan", 1966. – 266 p.)

7. Заднепровский Ю.А. Чусткая культура в Ферганской долине//Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. – Л,: “Наука”, 1966. – С. 205. (Zadneprovsky Yu.A. «Chust Culture in the Fergana Valley» // Central Asia in the Stone and Bronze Ages. – Leningrad: "Nauka", 1966. – pp. 205.)

8. Исламов У.И. К вопросу о локальных вариантах эпохи мезолита и неолита Узбекистана//ИМКУ. Ташкент,: 1974, Вып-2. – С. 29-31. (Islamov U.I. «On the Question of Local Variants of the Mesolithic and Neolithic Epochs of Uzbekistan» // IMKU. – Tashkent, 1974. Issue 2. – pp. 29-31.)

9. Итина М.А. История степных племен Южного Приаралья//Тр ХАЭЭ. – М,: “Наука”, 1977, Вып X. – 171 С. (Itina M.A. «History of the Steppe Tribes of Southern Aral Sea Region» // Transactions of the Khorezm Archaeological-Ethnographic Expedition. – Moscow: "Nauka", 1977. Issue 10. – 171 p.)

10. Итина М.А. Работы Узбойского отряда в 1957 г//КСИЭ,: – М, “Наука”, 1958. Вып XXVI. – С. 105-113. Итина М.А. Памятники эпохи неолита и бронзы южного Хорезма//Тр. ХАЭЭ. – М,: “Наука”. 1991. Вып XVI. – С. 66-71. (Itina M.A. «Works of the Uzboy Detachment in 1957» // КСИЭ. – Moscow: "Nauka", 1958. Issue 26. – pp. 105-113. Itina M.A. «Monuments of the Neolithic and Bronze Ages of Southern Khorezm» // Transactions of the Khorezm Archaeological-Ethnographic Expedition. – Moscow: "Nauka", 1991. Issue 16. – pp. 66-71.)

11. Кабиров Ж., Сагдуллаев А. Ўрта Осиё археологияси: Олий ўқув юрт. студ. учун қўлланма. – Т.: Ўқитувчи, 1990. – 160 б. (Kabirov Zh., Sagdullaev A. «Archaeology of Central Asia: A Manual for University Students.» – Tashkent: "O'qituvchi", 1990. – 160 p.)

12. Касымов М.Р. Кремнеобрабатывающие мастерские и шахты каменного века Средней Азии – Ташкент: “ФАН”, 1972. – С. 5-65. Исламов У.И, Матбобоев Б.Х. Ўзбекистон тарихида қадимги Фарғона – Тошкент: “ФАН”, 2001. – В. 36-42. Ибрагимов Р.З. Ўрта Осиё археологияси. Тошкент: “Asian book house”, 2020. – В. 18. (Kasymov M.R. «Flintworking Workshops and Mines of the Stone Age in Central Asia.» – Tashkent: "Fan", 1972. – pp. 5-65. Islamov U.I., Matboboev B.Kh. «Ancient Fergana in the History of Uzbekistan.» – Tashkent: "Fan", 2001. – pp. 36-42. Ibragimov R.Z. «Archaeology of Central Asia.» – Tashkent: "Asian Book House", 2020. – p. 18.)

13. Массон В.М. Жейтунская культура // Тр ЮТАКЭ – Ашхабад, 1960. – ТХ. – С. 39-53.(Masson V.M. «The Jeitun Culture» // Transactions of the South Turkmen Archaeological Complex Expedition. – Ashgabat, 1960. Issue 9. – pp. 39-53.)

14. Оболдуева Т.Г. Погребения эпохи бронзы в Ташкентской области//КСИИМК-М,: “Наука”, 1955. Вып 59. – С. 145-150. Аскарлов А. Культура Заман-Баба в низовьях Зарафшана//ОНУ. “Фан”, 1962, Вып 1. – С. 59-65. О’ша муаллиф. Раскопки могильника эпохи бронзы в Муминабаде/ИМКУ, – Ташкент, “Фан”, 1969. Вып VIII. – С. 56-62. (Obolduyeva

T.G. «Bronze Age Burials in Tashkent Region» // KSIIMK. – Moscow: "Nauka", 1955. Issue 59. – pp. 145-150. Askarov A. «Zaman-Baba Culture in the Lower Zarafshan» // ONU. – Tashkent: "Fan", 1962. Issue 1. – pp. 59-65. Same author. «Excavations of a Bronze Age Burial Ground in Muminabad» // ИМКУ, – Tashkent: "Fan", 1969. Issue 8. – pp. 56-62.)

15. Исломов У.И. К вопросу о локальных вариантах эпоху мезолита и неолита Узбекистана//ИМКУ. – Тошкент,: 1974, Вып 2. – С. 29-31. Бижанов Е.Б. Мезолитические и неолитические памятники севера-западного Устюрта//Археология Приаралья-Ташкент,: “Фан”, 1982, Вып-1. – С. 14-37. Холматов Н.У. Мезолит низовьев Зарафшана//ИМКУ. – Самарканд, 2000, Вып 31. – С. 25-34. (Islamov U.I. «On the Question of Local Variants of the Mesolithic and Neolithic Epochs of Uzbekistan» // ИМКУ. – Tashkent, 1974. Issue 2. – pp. 29-31. Bizhanov E.B. «Mesolithic and Neolithic Monuments of the North-Western Ustyurt» // Archaeology of the Aral Sea Region. – Tashkent: "Fan", 1982. Issue 1. – pp. 14-37. Kholmatov N.U. «Mesolithic of the Lower Zarafshan» // ИМКУ. – Samarkand, 2000. Issue 31. – pp. 25-34.)

16. Окладников А.П. Верхнее палеолитическое и мезолитическое время // Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. – Л.: “Наука”, 1966. – С. 59-68. Ибрагимов Р.З. Ўрта Осиё археологияси – Тошкент, 2020. – Б. 13-32. (Okladnikov A.P. «Upper Paleolithic and Mesolithic Periods» // Central Asia in the Stone and Bronze Ages. – Leningrad: "Nauka", 1966. – pp. 59-68. Ibragimov R.Z. «Archaeology of Central Asia.» – Tashkent, 2020. – pp. 13-32.)

17. Окладников А.Р. Средний палеолит – мустьерское время в Средней Азии//Средняя Азия в эпоху камня и бронзы. – Л.:”Наука”, 1966. – С. 25-33. Кабиров Ж, Сагдуллаев А. Ўрта Осиё археологияси. – Тошкент, “Ўқитувчи”, 1990. – В 26-40. Жўрақулов М.Д. Самарканд воҳасининг ибтидоий маданият тарихи саҳифаси. – Самарканд: 2011- Вып-1/2. – В. 8-9. (Okladnikov A.R. «Middle Paleolithic – Mousterian Period in Central Asia» // Central Asia in the Stone and Bronze Ages. – Leningrad: "Nauka", 1966. – pp. 25-33. Kabirov Zh., Sagdullaev A. «Archaeology of Central Asia.» – Tashkent: "O‘qituvchi", 1990. – pp. 26-40. Juraqulov M.D. «The Primitive Culture History of the Samarkand Oasis» – Samarkand, 2011. Issue 1/2. – pp. 8-9.)

18. Раҳмонов Ҳ.Ў, Суёнов С.С. Мингтепа шаҳар ёдгорлиги тўғрисида янги маълумотлар. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. Хива, 2021. №(9), – Б. 244-252 (Rakhmonov H.U., Suyunov S.S. «New Information about the Mingtepa City Site.» Bulletin of the Khorezm Mamun Academy. – Khiva, 2021. Issue 9. – pp. 244-252).

19. С.П.Толстов. По древним дельтам Окса и Яксарта – М: “Наука”. 1962. – С 42. Виноградов А.В. Энеолитические памятники Хорезма// МХЭ: – М,: “Наука”, 1968. Вып-6. – С. 172-177. (Tolstov S.P. «Along the Ancient Deltas of Oxus and Jaxartes.» – Moscow: "Nauka", 1962. – pp. 42. Vinogradov A.V. «Eneolithic Monuments of Khorezm» // МХЭ. – Moscow: "Nauka", 1968. Issue 6. – pp. 172-177).

20. Хлопин И.Н. Энеолит юга-запада Средней Азии//Средняя Азия в эпоху камня и бронзы – М: “Наука”. 1966. – С. 92-93. Массон В.М. Энеолит Средней Азии//Археология СССР – М,: “Наука”, 1982. – С. 10-11. Литвинский Б.А. Намазгохдепе (По данным раскопок 1949-1950 гг)//СЭ-М,: “Наука”, 1954 – С. 25-35. Исаков А.И. Саразм: Новый земледельческий памятник Средней Азии//СА-М,: “Наука”, 1981. №1. – С. 152-167. (Khlopin I.N. «Eneolithic of the Southwest of Central Asia» // Central Asia in the Stone and Bronze Ages. – Moscow: "Nauka", 1966. – pp. 92-93. Masson V.M. «Eneolithic of Central Asia» // Archaeology of the USSR. – Moscow: "Nauka", 1982. – pp. 10-11. Litvinsky B.A. «Namazgahtepe (Based on the Excavations of 1949-1950)» // SE – Moscow: "Nauka", 1954. – pp. 25-35. Isakov A.I. «Sarazm: A New Agricultural Monument of Central Asia» // SA – Moscow: "Nauka", 1981. Issue 1. – pp. 152-167).

21. Холматов Н.Ў. Очилғор макони маданият горизонтларининг конструктив тузилмалари, таркибий элементлари хусусида. Ўзбекистон археологияси журнали, Самарканд, 2011, №2(3), – Б. 3-10. (Kholmatov N.U. «On the Constructive Structures and Elements of the Cultural Horizons of Ochilg‘or Site.» Journal of Uzbekistan Archaeology, Samarkand, 2011, Issue 2(3). – pp. 3-10).

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 9 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 9

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000